

IPOS-App

Partizipative Entwicklung einer Smartphone Applikation für Palliativpatient:innen

I. Burner-Fritsch & K. Hriskova, C. Bausewein

Hintergrund: Für die Nutzung von digitalen Technologien im Gesundheitswesen ist die Akzeptanz durch Nutzende zentral, die Passung des Designs und der Inhalte mit deren Bedürfnissen ist entscheidend für spätere Adhärenz. Das Konzept der partizipativen Technologieentwicklung unterstützt die Berücksichtigung von Bedürfnissen und Anforderungen der Zielgruppe bereits im Entstehungsprozess einer digitalen Intervention. Partizipative Technologieentwicklung involviert üblicherweise spätere Nutzer:innen sowie Entwickelnde und beinhaltet eine Demokratisierung von Entscheidungsprozessen, wechselseitige Kreativität, gegenseitige Lernprozesse von Forschenden und potenziellen Nutzer:innen der Technologie. Patient-Reported Outcome Measurement birgt viele Potenziale für die Palliativversorgung. Ein validiertes und international etabliertes Instrument ist die Integrated Palliative Outcome Scale (IPOS), die die Belastung durch Palliativsymptome und -probleme misst und in einer digitalen Version validiert ist (eIPOS). Dabei wurde der Bedarf für eine Umsetzung als Smartphone Applikation festgestellt.

Zielsetzung: Partizipative Entwicklung eines Instruments für digitales Patient-Reported Outcome Measurement in Form einer Smartphone Applikation (IPOS-App) für die Nutzung durch Palliativpatient:innen inklusive Datenübertragung in die elektronische Fallakte.

Methode: Partizipative Technologieentwicklung unter Einbeziehung einer Patient- and Public Involvement (PPI) Gruppe, Professionellen und Patient:innen aus der Palliativversorgung. Drei Workshops der PPI-Gruppe (n=5) begleiteten die App-Entwicklung: i) Sammlung relevanter Informationen vor Entwicklung; ii) Überprüfung des Mockups; iii) Testung der App (Beta-Version). Testung der App durch Palliativpatient:innen in spezialisierter stationärer und ambulanter Versorgung (n=10-15) hinsichtlich Akzeptanz und Usability; Datenerhebung mittels leitfadengestützter Interviews und System-Usability Fragebogen. Die Usability der Darstellung der in der elektronischen Fallakte angezeigten Daten wird mittels Teilnehmender Beobachtung bei Professionellen erfasst.

Ergebnisse: In der Entwicklung der Betaversion der App forderten die PPI-Mitglieder die Umsetzung einer einfachen und selbsterklärenden Benutzeroberfläche, kritisierten im Mock-Up ein zu kompliziert umgesetztes Anmeldeverfahren und sammelten in der Testung der Beta-Version Hinweise zur Funktionalität und Usability. Die Ergebnisse der PPI-Workshops informierten sukzessive die Entwicklung der App, die dann in die Testung durch Patient:innen ging. Erste Zwischenergebnisse der Testung durch Patient:innen zeigen eine hohe Usability und überwiegende Zufriedenheit mit der Gestaltung der IPOS-App. Ergebnisse zur Darstellung der übermittelten Informationen in der elektronischen Fallakte werden zum Kongress vorliegen.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Der partizipative Technologieentwicklungsprozess ist durch die demokratischen Entscheidungsprozesse und die Einbeziehung von Palliativpatient:innen in weit fortgeschrittenen Krankheitsprozessen ressourcen- und zeitaufwändig, dennoch im Hinblick auf den Grundsatz menschenzentrierter und nachhaltiger Technologieentwicklung unbedingt zu empfehlen.

Gefördert durch: Paula Kubitscheck-Vogel-Stiftung, Bayerische Sparkassenstiftung